

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.487

DOI: 10.5281/zenodo.16976184

АНАЛИЗ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ

ДЕНИСОВА Ольга Александровна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: o.a.denisova@bk.ru,

Аннотация. Статья посвящена анализу и оценке культурно-исторической и природной привлекательности Краснодарского края. Автором анализируется база объектов туризма Краснодарского края, которые имеют культурно-историческое наследие. На территории края находятся такие значимые культурно-исторические курорты, как Абрау-Дюрсо, Большой Сочи. В частности, в статье рассматриваются заповедник «Тисово-самшитовая роща», Ахун, Агурские водопады, дача Сталина, дендрарий, дольмены, обезьяний питомник, форелевое хозяйство, а также спортивные объекты Зимних Олимпийских игр 2014 года. В работе дается оценка актуальному положению туристской привлекательности области, а также ее потенциала. Анализируются статистические показатели турпотока, строительства городской инфраструктура и делается вывод о том, что туристская привлекательность дестинации демонстрирует рост. В исследовании автором были выявлены основные проблемы и вызовы, препятствующих эффективному функционированию и развитию культурно-исторической составляющей туристского комплекса Краснодарского края. Однако отмечается, что дестинация все также занимает лидирующие позиции в сфере туризма, находясь на втором месте после Москвы.

Ключевые слова: Краснодарский край, Сочи, дестинация, культурно-исторический и природный потенциал, туристская привлекательность, туристические ресурсы, туристический поток, объекты туризма

Для цитирования: Денисова, О. А. Анализ культурно-исторического и природного потенциала Краснодарского края: проблемы и вызовы // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 68–75. DOI: 10.5281/zenodo.16976184

Статья поступила в редакцию: 11.05.2025.

Статья принята к публикации: 14.06.2025.

CULTURAL, HISTORICAL AND NATURAL POTENTIAL OF THE KRASNODAR KRAI: PROBLEMS AND CHALLENGES

Olga A. DENISOVA,

Financial University under the Government Russian Federation (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: o.a.denisova@bk.ru

Abstract. The topic of this work is devoted to the analysis and assessment of the cultural, historical and natural attractiveness of the Krasnodar Krai. The author analyzes the tourism object database of the Krasnodar Krai, which has a cultural and historical heritage. On the territory of the region there are such significant cultural and historical resorts as Abrau-Durso, Greater Sochi. In particular, the article discusses the Yew-Box Grove Nature Reserve, Akhun, Agur Waterfalls, Stalin's dacha, arboretum, dolmens, monkey nursery, trout farm, as well as sports facilities of the 2014 Winter Olympic Games. The work assesses the current state of the region tourist attractiveness, as well as regional potential. The statistical indicators of tourist flow and construction of urban infrastructure are analyzed and a conclusion is made that the destination tourist attractiveness demonstrates growth. In the study, the author identified the main problems and challenges that hinder the effective functioning and development of the cultural and historical component of the Krasnodar Krai tourist complex. However, it is noted that the destination still occupies a leading position in the tourism sector, being in second place after Moscow.

Keywords: Krasnodar Krai, Sochi, destination, cultural, historical and natural potential, tourist attractiveness, tourist resources, tourist flow, tourist objects

For citation: Denisova, O. A. (2025). Cultural, historical and natural potential of the Krasnodar Krai: problems and challenges. *Service plus*, 19 (3), 68–75. DOI: 10.5281/zenodo.16976184 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/11.

Accepted: 2025/06/14.

Краснодарский край, расположенный на юге России, обладает уникальностью, богатыми природными ресурсами и особенным культурно-историческим наследием. Наличие множества этнических групп, исторических памятников и культурных традиций делает этот регион важным центром многообразия и самобытности. Краснодарский край представляет собой один из наиболее значимых субъектов Российской Федерации, характеризующийся высоким уровнем социально-экономического развития и значительным потенциалом для дальнейшего роста. В структуре региональной экономики курортно-рекреационный комплекс выступает в качестве ведущей отрасли, что обусловлено благоприятными природно-климатическими и культурно-историческими условиями для развития различных видов туризма. Туристская индустрия края оказывает существенное мультипликативное воздействие на смежные отрасли экономики, включая транспортную инфраструктуру, телекоммуникации, агропромышленный комплекс, торговую деятельность и производство потребительских товаров. Социально-экономическая значимость туризма определяется его влиянием на уровень занятости населения и формирование доходной части регионального бюджета. Важно отметить, что Краснодарский край на протяжении многих лет считался перекрестком различных культур и цивилизаций, однако с приходом современных инициатив по урбанизации и глобализации многие памятники подвергаются разрушению или угрозе уничтожения, многие объекты культуры требуют защиты и надлежащего внимания со стороны государства. На территории Краснодарского края проживают представители различных этнических групп, таких как казачество, черкесы, армянская и абхазская диаспоры, которые вносят свою уникальность в культурное разнообразие региона, но, сохраняя свою аутентичность, данных группы сталкиваются с проблемами интеграции и социальной поддержки, а также есть риски утраты уникальности традиций и обычаев. Угрозу для культурно-исторических объектов, находящихся на данной территории, могут оказывать, как ни удивительно, экономическое развитие региона и приток туристов в него, так как спрос на землю и иные ресурсы постоянно увеличивается.

Целью настоящего исследования является комплексный анализ туристского потенциала

Краснодарского края в культурно-историческом и природном аспектах.

Географическое расположение Краснодарского края характеризуется его принадлежностью к Южному федеральному округу Российской Федерации. Регион граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской Республикой, Республикой Адыгея и Абхазией, что определяет его важное транзитное значение [3]. Природно-рекреационный потенциал края характеризуется наличием обширной береговой линии Черного моря с протяженными пляжными зонами различного типа. Особую ценность представляют минеральные воды, используемые в лечебно-оздоровительных целях. Культурно-историческое наследие региона включает значительное количество объектов, представляющих интерес для познавательного туризма. Рассмотрим их подробнее.

Абрау-Дюрсо представляет собой уникальный курортный комплекс, расположенный на берегу живописного озера Абрау. История этого места берет свое начало в 1870 году, когда по инициативе императора Александра II здесь было основано первое в России предприятие по производству шампанского методом традиционной бутылочной шампанзации.

За более чем 150 лет существования территория претерпела значительные изменения. В советский период населенный пункт получил официальный статус курорта, а сегодня представляет собой современный многофункциональный туристический кластер. По данным международных экспертов, Абрау-Дюрсо является лидером по посещаемости среди центров винного туризма во всем мире, привлекая ежегодно сотни тысяч гостей.

Современная инфраструктура курорта включает:

1. Винный туризм: экскурсии по историческим погребам Русского винного дома, дегустации премиальных напитков, мастер-классы по виноделию.
2. Культурное пространство: арт-объекты, выставки, творческие мастерские, концертные площадки.
3. Активный отдых: внедорожные экскурсии (джиппинг), терренкур, конные прогулки, водная гребля, приключенческие квесты.

Анализ культурно-исторического и природного потенциала Краснодарского края: проблемы и вызовы

4. Гастрономия: рестораны высокой кухни, кофейни, кулинарные школы, дегустации локальных продуктов.
5. Размещение: бутик-отель премиум-класса с номерами различных категорий.
6. Wellness-программы: винный SPA-центр, предлагающий уникальные процедуры на основе натуральных компонентов.

Особую привлекательность курорту придают природные ландшафты: кристально чистое озеро Абрау, живописные горные склоны и благоустроенные зоны отдыха. В летний период температура воды в озере достигает +26 °С, что создает идеальные условия для купания.

Курорт активно развивается как всепогодное туристическое направление. Зимой здесь проводятся фестивали ледяных скульптур, организуются лыжные прогулки и снегоходные экскурсии. В межсезонье особое внимание уделяется деловым мероприятиям и образовательным программам.

Уникальной особенностью Абрау-Дюрсо является его экологическая чистота и сохранение исторического наследия. На территории курорта действует строгий контроль за соблюдением экологических норм, а исторические здания винодельческого предприятия бережно реставрируются и адаптируются под современные нужды туристической индустрии.

В рамках развития гастрономического туризма на территории курорта регулярно проводятся фестивали еды, винные ярмарки и кулинарные конкурсы, привлекающие как местных жителей, так и туристов из разных регионов России и зарубежных стран.

В Сочи также расположен уникальный уголок Российского причерноморья – заповедник «Тисово-самшитовая роща», которая представляет собой фрагмент реликтового колхидского леса, характеризующегося наличием архаичных древесных форм, возраст которого насчитывает более 30 миллионов лет. Данный природный комплекс является последним сохранившимся участком древнего колхидского леса на Черноморском побережье России. Особое значение имеет произрастающий здесь самшит колхидский, занесенный в Красную книгу. В пределах рощи произрастают представители долголетних древесных пород: тисовые и грабовые деревья возрастом более

тысячелетия, а также массивы самшита, формирующие труднопроходимые заросли. Дендрологические объекты характеризуются наличием эпифитной растительности и лиан, оплетающих стволы многовековых деревьев. В роще локализовано старейшее дерево – тис возрастом две тысячи лет.

На территории природного заповедника обнаружены археологические объекты в виде руин оборонительного сооружения XI–XII веков. При входе в рощу расположен Музей флоры и фауны Западного Кавказа, выполняющий функции информационно-просветительского центра.

Территориально Сочи представляет собой узкую прибрежную полосу протяженностью 150 километров вдоль акватории Черного моря. Данный населенный пункт является наиболее протяженным городским образованием Российской Федерации и единственным городом, расположенным в субтропической климатической зоне.

Климатические особенности региона формируют уникальную сезонную специфику туристической активности. В прибрежной зоне отмечается отсутствие стабильного снежного покрова, что характерно для субтропического климата. При этом высокогорные территории (на высоте от 1001 до 1700 метров над уровнем моря) характеризуются формированием устойчивого снежного покрова значительной толщины, достигающего нескольких метров. Это создает благоприятные условия для развития зимних видов отдыха и спорта.

Климатические показатели Сочи демонстрируют одни из лучших значений в европейском регионе. Благоприятный период для купания на черноморском побережье начинается в конце мая и продолжается до середины или конца октября. В летний период средние температурные показатели демонстрируют следующие значения: температура воздуха достигает +26,5 °С, а вода прогревается до +24,5 °С.

Рекреационный потенциал территории представлен широким спектром природных и культурных объектов:

- панорамная площадка Ахун с обзорной башней,
- природный комплекс Агурских водопадов,
- историко-архитектурный памятник – резиденция И.В. Сталина,

- уникальный ботанический сад – Сочинский дендрарий,
- древние мегалитические сооружения – Дольмены,
- научный центр – Сочинское отделение Приматологического института,
- специализированное рыбоводческое хозяйство,
- современная спортивная инфраструктура, созданная к Зимним Олимпийским играм 2014 года.

Благодаря разнообразию природно-климатических условий и богатству ландшафтно-рекреационных ресурсов, территория обладает значительным потенциалом для развития многопрофильного туризма. Благоприятные климатические условия, наличие лечебных факторов и разнообразие природных ландшафтов создают основу для организации санаторно-курортного лечения и обеспечения возможностей для отдыха в течение всего года. Комплексное использование природных и культурных ресурсов позволяет развивать различные направления туристической деятельности, включая экологический, культурно-познавательный, оздоровительный и активный туризм.

Агурские водопады являются результатом многовековых тектонических процессов. Природный комплекс известен с древних времен. Местные народы почитали эти места как священные. Сегодня это популярный туристический объект, где можно увидеть три водопада, образовавшиеся в результате тектонических процессов миллионы лет назад. Данные природные образования имеют важное значение в системе местного гидрологического комплекса и представляют значительный интерес с точки зрения геоморфологии. Смотровая башня на горе Ахун была построена в 1936 году по проекту архитектора С.И. Воробьева. С высоты 667 метров открывается панорамный вид на Сочи и его окрестности. Место имеет важное значение как точка наблюдения за окружающей природой. Дача Сталина является значимым историческим объектом, который был построен в 1937 году по проекту архитектора М.И. Мержанова. Это один из четырех сочинских объектов, где останавливался И.В. Сталин. Здание выполнено в стиле неоклассицизма и окружено великолепным парком. Сочинский дендрарий был основан в 1892 году

С.Н. Худяковым. Это один из крупнейших ботанических садов России, где собрано более 1800 видов растений со всех континентов. Парк имеет огромное значение для сохранения биоразнообразия. Дольмены, древние мегалитические сооружения, относятся к эпохе ранней бронзы (III–II тысячелетие до н. э.). Они представляют собой святилища древних племен, населявших территорию современного Сочи. Дольмены считаются местами силы и имеют сакральное значение. Обезьяний питомник – научно-исследовательский центр – основан в 1927 году как филиал Института экспериментальной медицины. Питомник сыграл важную роль в развитии медицинской науки, особенно в области изучения поведения приматов и создания вакцин. Также известным объектом туризма рядом с Сочи является форелевое хозяйство. Рыбоводное предприятие было создано в 1960-х годах. Оно не только обеспечивает регион рыбой, но и проводит важную работу по сохранению и воспроизводству ценных пород форели.

Отдельным пунктом стоят объекты Олимпиады–2014, спортивные сооружения стали частью культурного наследия города. Ледовый дворец «Большой», санно-бобслейная трасса, горнолыжные комплексы не только принимают международные соревнования, но и служат центрами развития спорта для местных жителей. Они изменили облик города и создали современную инфраструктуру для проведения крупных международных мероприятий. В Краснодарском крае также расположены значимые объекты спелеотуризма, среди которых выделяются Воронцовские пещеры, доступные для посещения из Сочи, и Назаровская пещера, расположенная в верховьях реки Хоста. Назаровская пещера представляет особый интерес как одна из глубочайших карстовых пещер России с глубиной 500 метров.

Анализ туристического потока демонстрирует, что Сочи аккумулирует 40 % общего турпотока Краснодарского края, составляющего 17 миллионов человек, что эквивалентно 6,8 миллионам туристов ежегодно [12]. Инфраструктурная обеспеченность Сочи, включающая гостиничный фонд и санатории, превосходит аналогичные показатели других курортных городов России. Наблюдаемый высокий спрос генерирует инвестиционную активность в регионе. Однако текущее состояние инфраструктуры характеризуется исчерпанием

Анализ культурно-исторического и природного потенциала Краснодарского края: проблемы и вызовы

олимпийского резерва коммуникаций. Выявлены критические проблемы в сфере энергообеспечения (дефицит электроэнергии и газа) и качества морской воды, обусловленные превышением проектных мощностей очистных сооружений в летний период.

В современной практике городского планирования Сочи активно применяется система строгих градостроительных регламентов, направленных на упорядочивание процесса возведения жилой недвижимости и предотвращение бессистемного освоения земельных участков. Все новые строительные проекты реализуются исключительно в формате интегрированного территориального развития, которое подразумевает создание целостной инфраструктуры, включающей транспортные артерии, инженерные коммуникации и социальные объекты. Серьезной градостроительной проблемой остается несанкционированное возведение многоэтажных строений на участках, предназначенных для садоводческой деятельности. Для реализации долгосрочных планов по развитию региона в конце 2021 года была принята масштабная программа комплексного преобразования городской среды Сочи, рассчитанная до 2030 года. Данный документ предусматривает реализацию 27 проектов в сфере городской и туристической инфраструктуры с общим объемом инвестиций 138,7 миллиарда рублей.

Приоритетными направлениями преобразований являются: совершенствование систем жилищно-коммунального комплекса, создание современной сети водоснабжения и водоочистки, обновление канализационной инфраструктуры, капитальная реконструкция главной городской набережной, комплексное обустройство прибрежных зон отдыха. Такой подход к развитию городской среды позволяет создать комфортную среду для жителей и гостей города, обеспечивая при этом рациональное использование земельных ресурсов и сохранение природно-климатического потенциала региона.

Выявленные вызовы в сфере туризма связаны с недостаточным уровнем комплексного обслуживания и неравномерным развитием курортных территорий. Анализ показывает необходимость перехода от количественного к качественному развитию туристической инфраструктуры. Серьезным вызовом стал уход международных

гостиничных операторов (Marriott, Four Points by Sheraton, Ibis, Golden Tulip, Crowne Plaza, Hilton Garden, Hampton By Hilton), что обострило проблему дефицита квалифицированных российских операторов аналогичного уровня. Существенным фактором, требующим решения, является недостаточная компетентность специалистов в сфере гостеприимства и управления туристической инфраструктурой.

В заключение отметим, что Краснодарский край является привлекательным регионом для туризма в том числе с точки зрения культурно-исторического наследия, особенно явно данная тенденция прослеживается в последние годы, однако важным аспектом является популяризация данного региона. В рамках реализации стратегии продвижения туристского потенциала Краснодарского края осуществляется систематическая рекламная деятельность на территории крупных городов Российской Федерации, включая административный центр региона – город Краснодар, а также муниципальные образования с развитым курортным хозяйством. Исследование убедительно демонстрирует значительный туристический потенциал и привлекательность Краснодарского края как перспективного направления для путешествий. Тем не менее в процессе анализа были выявлены существенные препятствия, сдерживающие развитие культурно-исторического туризма в регионе:

- градостроительное планирование на территории курортных муниципалитетов требует существенной доработки и детализации;
- наблюдается острый недостаток финансовых ресурсов для реализации проектов по благоустройству прибрежных зон, улучшению экологической ситуации и модернизации объектов культурного наследия;
- отсутствует регулярный и системный контроль за состоянием окружающей среды на территории курортных зон;
- существует необходимость в выравнивании сезонной загрузки санаторно-курортных и туристических объектов;
- отмечается отставание в развитии инженерных и транспортных коммуникаций.

Для преодоления этих вызовов необходим многоаспектный подход с учетом стратегических целей развития территории. Формирование

современного туристско-рекреационного кластера признано ключевым вектором социально-экономического развития региона. Это предполагает:

- эффективное освоение природных и культурно-исторических богатств территории;
- обновление технической и материальной базы туристической отрасли;
- внедрение инновационных подходов в управлении туристическими потоками;
- создание современной системы гостеприимства;
- развитие специализированной образовательной базы для туристической индустрии.

Реализация данных направлений позволит не только устранить существующие барьеры, но и создать основу для устойчивого развития туристической отрасли региона в долгосрочной перспективе – совместные усилия государства, местного общества и культурных организаций смогут преодолеть существующие проблемы и обеспечить будущее для еще большего развития региона. Сравнительный анализ развития внутреннего туризма в Краснодарском крае относительно других субъектов Российской Федерации демонстрирует его лидирующие позиции, уступающие только городу федерального значения Москве.

Список источников

1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ // СПС КонсультантПлюс
2. Бессараб, Д., Штефан, Л., Бессараб, И. Экскурсионный туризм в Европе. Издательство: Тетра Системс; 2024. – 230 с.
3. Биржаков, М. Б Введение в туризм. 9-е издание: М.: Финансы и статистика, 2018. – 312 с.
4. Буйленко, В. М. Туризм. Учебное пособие: ЮНИТИ, 2019. – 787 с.
5. Бурдин, С. А. Тенденции туристического бизнеса // Туризм и гостеприимство. – 2022. – № 1. – С. 46.
6. Джанджугазова, Е. Туристско-рекреационное проектирование. Учебник. Издательство: Академия; 2019. – 272 с.
7. Долженко, Г. Экскурсионное дело. Учебник. Издательство: Феникс; 2022. – 320 с.
8. Драчева, Е. Л., Забаев, Ю., Исмаев, Д.: Экономика и организация туризма: международный туризм. – КноРус, 2022. – 576 с.
9. Дурович, А. Маркетинг в туризме / А. Дурович. – Минск.: Новое издание, 2022. – 130 с.
10. Емельянов, Б. В. Основы экскурсоведения. М.: ЦРИБ «Турист», 2022. – 230 с.
11. Ильина, Е. Н. Туроперейтинг: стратегия и финансы. – М.: Финансы и статистика, 2019. – 192с.
12. Кусков, А. С., Джаладян, Ю. А. Основы туризма. М.: Кнорус, 2017. – 180 с.
13. Кривошеева, Т. М., Кугушева, А. Н. Организация туризма и активного отдыха для студентов // Вестник РГУТиС, 2021. – № 4–15 с.

References

1. Federal Law "Ob osnovah turistskoj deyatel'nosti v Rossijskoj Federacii" ["On the basics of tourism activities in the Russian Federation"] dated November 11, 1996 N 132-FZ. Assistance system "Consultant Plus". (In Russ.).
2. Bessarab, D., Shtefan, L., & Bessarab, I. (2024). *Ekskursionnyj turizm v Evrope* [Sightseeing tourism in Europe]. Minsk: Publishing house "Tetra Systems". (In Russ.).
3. Birzhakov, M. B. (2018). *Vvedeniye v turizm* [Introduction to tourism]. 9th edition. Moscow: Finance & Statistics. (In Russ.).
4. Buylenko, V. M. (2019). *Turizm* [Tourism]: tutorial. Moscow: YUNITI. (In Russ.).
5. Burdin, S. A. (2022). Tendencii turistscheskogo biznesa [Trends in the tourism business]. *Turizm i gostepriimstvo* [Tourism & hospitality], 1, 46. (In Russ.).
6. Dzhandzhugazova, E. (2019). *Turistsko-rekreacionnoe proektirovanie* [Tourist and recreational design]: tutorial. Moscow: Publishing house "Academy". (In Russ.).
7. Dolzhenko, G. (2022). *Ekskursionnoe delo* [Tour business]: tutorial. Moscow: Publishing house "Phoenix". (In Russ.).
8. Dracheva, E. L., Zabaev, Yu., & Ismaev, D. (2022). *Ekonomika i organizaciya turizma: mezhdunarodnyj turizm* [Economics and organization of tourism: International tourism]. Moscow: KnoRus. (In Russ.).

Анализ культурно-исторического и природного потенциала Краснодарского края: проблемы и вызовы

9. Durovich, A. (2022). *Marketing v turizme [Marketing in tourism]*. Minsk: Publishing house “New Edition”. (in Russ.).
10. Emelyanov, B. V. (2022). *Osnovy ekskursovedeniya [Fundamentals of guided tours]*. Moscow: Central Advertising and Information Bureau “Tourist”. (In Russ.).
11. Ilyina, E. N. (2019). *Turoperejting: strategiya i finansy [Tour operating: Strategy and Finance]*. Moscow: Finance & Statistics. (In Russ.).
12. Kuskov, A. S., Dzhalyan, Yu. A. (2017). *Osnovy turizma [Fundamentals of tourism]*. Moscow: Knorus. (In Russ.).
13. Krivosheeva, T. M., Kugusheva, A. N. (2013). Organizaciya turizma i aktivnogo otdyha dlya studentov [Organization of tourism and outdoor activities for students]. *Vestnik assotciacii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 1, 48–52. (In Russ.).